

**ҚУРЪОНИ КАРИМДА ФЕЪЛИЙ ВА ИСМИЙ ЖУМЛАЛАР
ТАКРИРИ****Қодирхон Маҳмудов**

Самарқанд давлат чет тиллар институти II курс магистри, Имом Бухорий
халқаро илмий-тадқиқот маркази илмий ходими

godirxon.ar@mail.ru

Аннотация: Ушбу мақолада Қуръони каримда ғоявий ниятни инсонларга тўлиқ етказиш учун қўлланган усуллардан бири “такрор” ҳақида сўз боради. Аллоҳ таоло бандаларига муайян бир фикрни уқтиришда айрим сўзларни, гапларни такрорлагани ва уларнинг ўзига хос аҳамияти, феълий ва исмий жумлаларнинг қайталаниши мисоллар орқали ёритилади. “Такрорлаш” арабларга маълум “сўз ўйини” санъати бўлиб, нотикликнинг гўзал фазилятларидан бири экани Қуръондаги жумлалар билан очиб берилади. Шунингдек, бир-биридан айри келган такрорий жумлаларнинг мазмун-моҳияти очиб берилиб, нима учун бундай бўйлиши кўрсатиб берилади. Сўровлардаги, маълумот олишдаги такрорларнинг аҳамияти ёритилади. Таъкидда нималар эътиборга олингани баён қилинади. Баъзи такрорларнинг бошқаларига хос экани ифодаланади. Нутқнинг гўзаллигини оширадиган ё уни хунуқлаштирадиган такрорлар ҳақида сўз боради.

Аннотация: В данной статье речь идет о “повторении”, одном из методов, используемых в Священном Коране для полной передачи идейного замысла людям. Тот факт, что Всевышний Аллах повторял определенные слова и фразы при передаче определенных мыслей Своим рабам и их особое значение, объясняется на примерах повторения глагольных и именных словосочетаний. «Повторение» — искусство риторики, известное арабам, и из предложений в Коране. Видно, что оно является одним из прекраснейших качеств красноречия. Также определяется место в содержании повторяющихся предложений, стоящих

отдельно друг от друга. Подчеркивается важность повторения в целях расспросов и получении информации. Описывается, что имелось ввиду при некоторых повторах. Описывается, что одни повторы характерны для других. Также речь пойдет о повторениях, которые увеличивают красоту речи либо же делают ее хуже.

Annotation: In this article we are talking about "repetition", one of the methods used in the Holy Quran for the complete transmission of the ideological concept to people. The fact that Allah Almighty repeated certain words and phrases when conveying certain thoughts to his servants and their special meaning is explained by the examples of the repetition of verbal and nominal phrases. "Repetition" is the art of rhetoric known to the Arabs and from sentences in the Qur'an. It can be seen that it is one of the most beautiful qualities of eloquence. The place in the content of repetitive sentences that stand apart from each other is also determined. The importance of repetition in order to get answer to questions and obtaining information is emphasized. It describes what was meant by some repetitions. It is described that some repetitions are characteristic of others. We will also talk about repetitions that increase the beauty of speech or make it worse.

Таянч иборалар: Такрир, феъл, исм, мустаҳкамлаш, кучайтириш, таъкид, ташбеҳ, баён, аниқлик.

Ключевые слова: Повторение, глагол, существительное, подкрепление, усиление, акцент, аллюзия, утверждение, ясность.

Key words: Repetition, verb, noun, reinforcement, amplification, accent, allusion, assertion, clarity.

КИРИШ

Сўзловчи гапни ўзи хоҳлаган маъно учун тўғрилаб, уни такрорлашга мурожаат қилади. Бунда гапнинг гўзал талаффузда бўлиши ҳам аҳамиятга эга. Қуръонда такрирнинг кўп тилга олинганига гувоҳ бўламиз. Қайта-қайта такрорланадиган нутқ услуби чалкашлиқдан холи бўлмаса-да, Аллоҳнинг каломида ҳукман зикр қилинган. Муфассир ва балоғат илми олимлари у билан

шуғулланиб, унинг ўлчамлари ва турли ўринлардаги таъсирини баён қилган. Унинг марказида айланиб, ҳарфлар, сўзлар, гапнинг бошланиши, бўлимлар, қиссалар ва бошқа такрордаги тасаввурланган андозаларни ўрганишга уринган. Такрирнинг фазилатларини, риторик ва услубий хусусиятларини ажратиб олган. Қуръони каримда феълий жумлаларнинг такрир санъати мавжуд бўлиб, унинг ўзига хос жиҳатлари ҳақида маълумот бериб ўтамыз.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР

Покистонлик доктор Маҳмуд Ҳасан Махлуф Қуръони каримда такрир санъати бўйича докторлик иши бўйича тадқиқот олиб борган. Тадқиқот жараёнида Қуръони каримда такрор ва унинг риторик сирлари, феълий, исмий ва шибҳи жумлалар, шунингдек, исмлар ва ҳарфлар такририни ёритиб берган. Тадқиқот жараёнида араб олимлари билан ҳинд ярим ороли алломалари услубларидан фойдаланиб, уларнинг фикрларини қиёслаган¹.

Қуръони каримда такрир санъати ҳақида араб олимларининг ишлари мавжуд. Аммо айнан феълий ва исмий жумлаларнинг такрири ҳақида бошқа ишларни учратмадик.

НАТИЖАЛАР

Араб тилида феълий жумлалар исмий жумлалардан кўра кўпроқ такрорланади. Бу кўплик, феълий жумлаларнинг гапни ифодалаши билан боғлиқ. Гап эса такрор билан ифодаланади. Феълий жумла билан такрорланиш, замонга боғланган гапнинг такроридир. Шундай қилиб, феълий такрир ўзининг муҳим мақсадида гапдаги замонга таянади.

Бақара сурасининг 47, 122-оятлари يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ “Эй, Исроил авлоди, сизларга инъом этган неъматимни ва сизларни оламлар узра афзал қилганимни эслангиз!” ва 48, 123-оятлари وَاتَّقُوا “Бирор жон бирор нарсада бошқа жоннинг ўрнига ўтмайдиган кундан (қиёмат кунидан) қўрқингиз!”нинг такрор келишининг

¹ Маҳмуд Ҳасан Махлуф. Ат-Такрор фил Қуръонил карим. –Исломобод. Халқаро ислом университети, 2011. – бет. 300.

ҳикмати ҳақида Имом Курмоний бундай баён қилган: “Бу икки оятнинг такрорланишига сабаб, танбеҳ ва насиҳатни тақозо қиладиган гуноҳга дуч келганидир. Бу икки гуноҳнинг ҳар бири бошқа-бошқа вақтда содир бўлган. Биринчи гуноҳ **“Китоб (Таврот ва Инжил)ни ўқиб туриб, одамларни яхшиликка буюрасиз-у, ўзингизни унутасизми?! Ақлни ишлатмайсизми?!”** (Бақара сураси, 44-оят). Иккинчи гуноҳ **“Яҳудий ва насронийлар, то уларнинг динларига кирмагунингизгача, Сиздан сира рози бўлмайдилар”** (Бақара сураси, 120-оят). Юқоридагилардан шуни айтишимиз мумкинки, бу икки оятнинг ҳар бири турли гуноҳ қилгандан кейин нозил бўлган. Шунинг учун такрор бир-биридан айри ҳолда келган [9: 34-35].

Бу ўринда такрор ҳар бир оятнинг бошқа оятдан алоҳидалигини ифодалайди. Шунингдек, ҳар бир оятнинг ўзидан олдинги оятга муҳтож эмаслигига ишора қилади.

Бақара сурасининг 66, 68 ва 70-оятларида **“Улар дедилар: “Раббингдан биз учун дуо қилиб сўра, бизга баён қилсин!”** деган феълий жумласи тақрир келган.

Ҳеч кимга сир эмаски, Мусо алайҳиссалом даврида яҳудийлар ўзларининг сурбетлиги билан машҳур бўлган. Сигир сўйиш борасида саволларини такрорлаш билан бошлаган. Улар сўрашаверган, сўрашаверган. Ҳар бир сўраганида масала шунчалик тор ва мураккаб бўлиб, натижада ўзларига ёққан, ноёб сигирни сўйишга мажбур бўлган. Шу ўринда нима учун бу оят уч маротаба такрорланган, деган савол туғилади: бир марта **“унинг ранги қанақалигини”** билан, икки марта **“у (сигир) нималигини”** билан?

“у (сигир) нималигини”, деган сўзини иккинчи марта такрор келтириш, бу унинг ҳолати ва тавсифи ҳақида сўраш учун, шунингдек, сигир тавсифининг баённи ошириш учун қўшимча маълумотга эга бўлишдир [6, 151]. Бундай такрорлашнинг фойдаси қўшимча сўров ва маълумотга эга бўлишдан иборат бўлиб, маънони аниқлашда ва мустаҳкамлашда катта таъсир кўрсатади. Муфассир Имом Мазҳарий биринчи саволни такрорлаш ва қўшимча маълумотни

ўрганиш, [10: 82] деган. Бу ерда такрорлашдан мақсад шуки, у биринчи оятдагидан кўра кўпроқ маълумот ва аниқлик беради.

Бани Исроил қиссаси Бақара сурасининг 40-оятидан бошланиб, шу ергача давом этган ва **يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** “**Эй, Исроил авлоди, сизларга инъом этган неъматимни эслангиз!**” (Бақара сураси, 40, 47, 122-оятлар) уч марта такрорланган. Бу ўриндаги такрорлаш уларга қаттиқ азобни эслатиш ва кўрқитишни таъкидлашга хизмат қилган. Муфассир Абу Сауд айтади: “Таъкид ва ундан кейинги таҳдидни боғлаш учун эслатмани такрорлаган [3: 1/98]. Тафсир олими Улусий бундай деган: “Улар неъматнинг шукридан ғафлатда эканларини таъкидлаш ва хабар бериш учун эслатмани такрорлаган. Шунингдек, тарғиб ва огоҳлантириш билан даъватни тўлиқ қилиш учун ундан кейинги қаттиқ огоҳлантиришни ҳам боғлаш мақсадида такрор келтирган. Гўёки Аллоҳ: “Агар берилган неъматларим туфайли Менга итоат қилмасангиз, ундайда, неъматлар сабаби бўлган фазилатни эслатиш учун жазо беришим оқибатидан кўрқиб, Менга итоат этинг”, дегандек таъвил қилиш мумкин. Шунинг учун неъматнинг тақририга кўра эслатмани танбеҳ билан боғлаш жоиз бўлади” [4: 1/250]. Бу ҳам Қуръондаги феълий жумланинг тақрир кўринишининг ўзига хос хусусияти ҳисобланади.

Оли Имрон сурасининг 191-ояти **رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ** “**Эй, Раббимиз! Бу (коинот)ни беҳуда яратмагансан. Сен (айблардан) пок зотдирсан. Бас, бизни дўзах азобидан сақлагин!**” ва ундан кейинги 192, 193 ва 194-оятларда **رَبَّنَا** феъли беш марта такрорланиб келган. Бу муболаға ва баён этиш учун такрорланган. Чунки ҳар бир талаб (дуо)нинг бошланиши бўлиб, **رَبَّنَا** нинг тақрири илтижода муболаға қилиш учундир. Аллоҳнинг динида машаққатларга чидаш нуқтаи назаридан яхши ижобат ва яхши мукофатни келтирадиган нарсани эълон қилишдир. Шунингдек, сарф-харажатлар қийинчилигига сабр қилиш, беҳуда истакларни тўхтатишни ва савобни кўрмайдиган жоҳилу аҳмоқларга амал билан етишни билдиришдир [6: 184]. Бу тақрир дуоларнинг алоҳида-алоҳидалигига ва аҳамиятининг катталигига далолат қиладиган белгидир.

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالتَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ -163- نيسо сурасининг 163-
“(Эй, Мухаммад!) албатта, Биз Нухга ва ундан кейинги пайғамбарларга ваҳий юборганимиз
каби Сизга ҳам ваҳий юбордик. Шунингдек, Иброҳим, Исмоил, Исҳоқ,
Яъқуб ва унинг авлоди, Исо, Айюб, Юнус, Ҳорун ва Сулаймонга ҳам ваҳий
юборганимиз” оятида **أَوْحَيْنَا** феъли уч марта такрорланган. Бу оятда тақрир
санъатининг ўзига хос жиҳатини кўришимиз мумкин. Тафсир олими Абу Сауд
бу тақрир хусусида бундай деган: “Феълнинг тақрири ваҳий таъсирини янада
ошириш ва махсус, мустақил пайғамбарларнинг тоифаси бўлиб, ўзига хос ваҳий
турига эга эканини билдириш учундир” [4: 2/255]. Иккинчи **أَوْحَيْنَا** ташбеҳни ўз
ичига олиб, ундан воз кечиб бўлмайди. Такрорланаётган нарса учинчи **أَوْحَيْنَا**
феълдир. Бу ўриндаги **أَوْحَيْنَا** феълнинг тақриридан мақсад, ҳар бир тоифа
пайғамбарларга хос келганини билдиришдир.

Муъминун сураси 36- **هَيَّاتَ هَيَّاتَ لِمَا تُوَعَدُونَ** “Сизларга ваъда қилинаётган
нарса (ақлдан) жуда-жуда узокдир!” оятида **هَيَّاتَ** “жуда узок, қандай узок”
феълнинг исми такрорланиб келган. Кўпинча бу калималар такрорланиб ҳам,
такрорланмай ҳам келиши мумкин. Аммо бу ўринда, талаб қилинган узокни
таъкидлаш учун такрорланган. Яъни сизларга ваъда қилинаётган нарса бўлиши
ёки ҳақиқийлиги мумкин бўлмаган, деган маънода такрор келган. Шайх Боний
Батий (Панипати) бундай деган: “Бу ўринда биринчи феълни таъкидлаш учун
(иккинчи) феъл такрорланган” [11: 228]. Бу ўринда такрор узок ва
яқинлашишнинг шиддатини ифодалайди. Уламоларнинг сўзларидан маълум
бўладики, бу ерда тақрирдан мақсад таъкидлаш экан.

Қуръони каримда феълий жумлалар тақрирининг бир қисми ҳақида
маълумот бериб ўтдик, холос. Бундай тақрир жуда кўп учрайди.

Исмий жумла Қуръон матнида маънони таъдиқлаш ва ўзини ўзи белгилаш
учун такрорланади. Шу билан бирга ҳар бир такрорланадиган матннинг тугал
қисмини вазиятга хос баҳолаш мақсадларини билдириш билан алоқадор бўлади.

Қуйида сурада кетма-кет ва яқин бўлган ёки бир-биридан узоқда бўлган айрим исмий жумлалар тақрирининг роли ҳақида ўрганамиз.

Оли Имрон сурасининг 18- **شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ** “Аллоҳ адолатда (барқарор) туриб, шундай гувоҳлик берди: **“Ундан ўзга илоҳ йўқдир”, фаришталар ва илм эгалари ҳам. Ундан ўзга илоҳ йўқ. У Азиз (қудратли) ва Ҳаким (ҳикматли)дир”** оятида **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ** “Ундан ўзга илоҳ йўқ” исмий жумласи такрор келган. Бу ва ундан олдинги оятлар тавҳидни қарор топтиришга қаратилган. Чунки соф тавҳид исломнинг гавҳаридир. Ислом эса тавҳид динидир. Тавҳидга чақириш ва Аллоҳни илоҳийлик билан алоҳида ажратиб кўрсатиш исломга даъватдир. Бу ўринда тавҳид лафзи тақрир келган.

Биринчиси гувоҳлик бериш жараёнида жорий бўлган ва иккинчиси гувоҳ шоҳид бўлган нарсани тўғрилигини ҳукмнинг жараёнида жорий бўлиши учун уни (тавҳид калимасини) такрорлаган [8: 46].

Замахшарий бундай деган: “Агар: “Нега бу ибора такрорланган?” десангиз. Мен бундай дейман: “У зот биринчи бўлиб ўзининг бирлигини, ўзига хослигини кўрсатиш учун зикр қилган. Бу ўзига хос бўлган Зотдан бошқа илоҳ йўқлигидир. Сўнгра адолат далили билан ваҳдат далили қўшилгандан кейин, ҳар икки масалада ўзининг хослигини кўрсатиш учун иккинчисини зикр қилган. Гўёки У Зот: “Бу икки сифат билан васф қилинган Зотдан ўзга илоҳ йўқ”, деган. Шунинг учун ҳам унга бирлик ва адолат маъносини ўз ичига олувчи **“Азиз (қудратли) ва Ҳаким (ҳикматли)”** деган сўзи ҳамроҳ бўлган [6: 345].

Бу атамани такрорлашнинг афзалликларини айтиб ўтадиган бўлсак, Аллоҳ таоло Ундан ўзга илоҳ йўқлигига гувоҳлик берса, ҳеч ким Унинг каломига шубҳа қилмайди. Аллоҳ таолонинг шаҳодати фаришталарнинг ва илм аҳлининг гувоҳлиги билан ҳамроҳ, шунинг учун гувоҳлик бериш Муҳаммад умматига вожиб. Бу тақрирнинг фойдасини билдириш бўлиб, мусулмон киши бу сўзни ҳар доим такрорлаб юриши лозим.

Тавҳид калимаси Ўзидан бошқа ҳеч кимни илоҳ демасликни таъкидлаш учун ва Ўзининг салтанатида шериги йўқ ягона зот Аллоҳ эканини исботлаш учун такрорланган. Исо алайҳиссаломнинг илоҳийлигини даъво қилганларга жавоб беришда муболаға бўлиб, унинг далилларини билишда кўпроқ эҳтиёткор бўлишга ишора бор. Чунки даъвогарни тасдиқлаш фақат далилларга асосланади. Унга эътибор қилиш эса, далилларга эътиборни талаб қилади. Такрорлаш йўқ, дейилди, чунки биринчиси ёлғиз Аллоҳ таолонинг гувоҳлиги, иккинчиси эса фаришталарнинг гувоҳлигидир [4: 3/79].

Юқорида келтирилган фикрларнинг барчаси нутқни ёмонлаштирадиган такрорлашни инкор этади. Аксинча, бу ўриндаги тақрир улуғворлик ва гўзаллик билан зийнатланган.

Нисо сурасининг 48 ва 116-оятларида **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ** “Албатта, Аллоҳ Ўзига ширк келтириш (гуноҳи)ни кечирмагай ва (лекин) ана шундан бошқа (гуноҳлар)ни Ўзи хоҳлаган (банда)ларидан кечирур”, деган исмий жумла такрор келган. Бу ўринда тақрирнинг роли шундаки, ушбу оятдан олдин Таврот берилган яҳудийлар зикр қилган. Улар Тавротда Муҳаммаднинг ҳақиқий пайғамбарлигига далолат берувчи жойларни бузиб кўрсатган. Сўнгра яҳудийлар масаласида ширк бўлган куфрнинг буюклигига далолат қиладиган нарсани (оятни) келтирган. Эҳтимол “Узайр – Аллоҳнинг ўғли” (Тавба сураси, 30-оят) деганлари учун уларни мушрик деб атагандир. Шубҳа йўқки, ким Аллоҳга ўғилни даъво қилса, у мушрикдир [2: 208].

Иккинчи ўринда шунга ўхшаш нарса келмаган, балки ундан олдин Расулуллоҳ алайҳиссаломнинг кунларидаги мунофиқларнинг зикри ҳақида бир оят келган. Улар Пайғамбарнинг белгилари кўрингач ва ишоралари аниқ бўлгач, ундан юз ўгирган ва кофирлар йўлига эргашганлардир. Ана ўшалар араб мушрикларидир. Шундай қилиб, юқорида зикр этилган кимсалар, агар уларга Китоб берилган бўлса ҳам, китоби йўқ мушриқлар каби экани маълум бўлган. Аҳли китобларнинг куфрлари мушриқларнинг куфрлари кабидир. Аҳли китобларнинг йўли – уларнинг йўли бўлган. Шунинг учун аҳли китобларлар

динда мушриклардан фарқ қилса ҳам, маълум бўлиши учун юқорида зикр қилинганлар гуруҳига кирмаган бошқа бир тоифа кофирларга огоҳлантириш сифатида ширкнинг катта гуноҳлигини эслатиб ўтган. Улар билан куфрда рози бўлдилар, шунинг учун бу тақрирнинг роли шунда кўринган [7: 58].

Демак, бу ўринда тақрирнинг аҳамияти баён ва аниқлик эканини билиб олдик.

Воқеа сурасининг 8- **فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ** “**Бас,** (у учтанинг биринчиси) **ўнг томон эгаларидир. Ўнг томон эгалари (бўлмоқ) не (саодат)дир!**”, 9- **وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ** “(Иккинчи тоифа) **чап томон эгаларидир. Чап томон эгалари (бўлмоқ) не (бахтсизлик)дир!**” ва 10- **وَالسَّابِقُونَ** “(Учинчи тоифа эзгу ишларда) **ўзиб кетганлар, ўзиб кетган зотлардир**” оятларида айрим исмий жумлалар такрорланган.

Буларнинг барчаси мазкур оятлардан юқорида келган ишлар учун Аллоҳга таъзим қилиб, улуғлаган ҳолда такрорланган. Чунки унинг тақдирида уч тоифа одамлар келган: ўнг томон эгалари, чап томон эгалари ва эзгу ишларда ўзиб кетувчилар. Сўнгра ҳар бирининг ортидан таъзим қилиб ва огоҳлантириб, ўнг томон эгалари (бўлмоқ) не (саодат)дир, чап томон эгалари (бўлмоқ) не (бахтсизлик)дир ва ўзиб кетганлардир, яъни яхшиликда улар ўзиб кетган, деган. Гап ўзиб кетганлар ҳақида кетган [8: 199].

Демак, Куръон таъзим қилиш ва огоҳлантириш мақомида такрорга таянади. Бу ерда ҳам такрордан мақсад улуғлаш ва огоҳлантиришдир.

Мурсалат сурасининг 15, 19, 24, 28, 34, 37, 40, 45, 47, 49-оятларида **وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ** **لِلْمُكَذِّبِينَ** “**У кунда инкор этувчилар ҳолига вой!**” исмий жумла ўн марта такрор келган.

Бу сура қайта тирилиш, ўлимдан кейинги ҳаёт, ҳисоб-китоб, савоб ва жазо ҳақида кофирлар инкор этган нарсаларни исботлаш ҳамда ёлғончиларни кўрқитиш масалаларини ўз ичига олган. Буларнинг барчаси ботилдан қайтиб, ҳақиқатга эргашиш учун баён қилинган. Сўнгра уни бирин-кетин тўлиқлик ва камолот чегарасига етгунча нақл қилган. Уни ҳаёт учун зарур бўлган барча

нарсалар, жумладан, озиқ-овқат ва ичимлик билан таъминлаган. Бу далилларнинг барчаси бошланишнинг пайдо бўлиши охирнинг иккинчи пайдо бўлишини кўрсатади. Шунинг учун У зот: “Ўзига ҳужжат лозим бўлгандан кейин уни ёлғонга чиқарганнинг ҳолига вой!” деган. Суранинг қолган қисмида ҳам шундай бўлиб, уларда ўз неъматларини баён қилган. Сўнгра уларга айтилган гапни қабул қилмасалар, уларнинг тақдири нима бўлишидан огоҳлантирган. Агар Аллоҳ таолонинг: **“У кунда инкор этувчилар ҳолига вой!”** деган сўзи келса, ортидан тасдиқи вожиб бўлган нарсага далолат берадиган ва уни инкор қилмайдиган гапни айтиш керак. (Лафзда бир хил, аммо) маънолари турли бўлиб, такрордан холидир [7: 355].

Кейин маълум бўлган нарса шуки, уларнинг ҳар бири бошқа оят ортидан зикр қилинган. Демак, бу бемани такрор бўлмайди. Агар такрорланмаса, бирисиз бошқасига огоҳлантирувчи бўларди. Қисқа ва лўнда бўлганидек, такрор ва орттириб юбориш арабларнинг одатидандир. Тартибга солиш ва кўрқитишдаги нутқни кенгайтириш қисқаликдан кўра мақсадни амалга ошириш учун айни муддао бўлади [8: 113].

Бу сурани кироат қилсангиз, унда оҳанг уйғунлиги, сўзларнинг муносиблиги ва ҳарфларнинг жозибаторлигини топасиз. Унда безовта қилиб тебратиш, изтиробга тушириш ва оғирлик йўқ. Лекин синергия (ҳамжихатлик), ҳамоҳанглик, ҳарфларнинг бир-бири билан ва сўзларнинг бир-бири билан уйғунлиги бор. Шунингдек, ҳар бир мақомда талаффуз ва оҳанг мавжуд. **“У кунда инкор этувчилар ҳолига вой!”** деган мақтаъда на мулойимлик нури, на юмшоқ ҳарф бор [1: 396].

Бу далиллардан кейин тақрирдан мақсад эслатиш эканини билдик. Кўпинча бу мақсад Қуръони каримда қисса ва хабарларнинг такрори сабабидан келиб чиқади. Шунингдек, ота-боболарининг ишларидан фахрланадиганларга раддия, барчани яхши амал қилишга чорлаб, ҳеч ким бошқаларга қарам бўлмаслиги, ёмонликдан огоҳ этадиган ва бошқа маъноларни мужассам қилган тақрир

санъатини кўрамиз. Баъзи оятдаги исмий жумлаларнинг бир хил талаффузига қарамасдан, маъно такрирга мувофиқ келмаслиги ҳам мумкин экан.

МУҲОКАМА

Қуръони каримнинг маъноларини, сўзларини ўрганиш ҳар доим тараққиётда ва ривожланишда бўлиб келган. Шулардан бири тақрир санъати экан. Такрор бўлиб келган ҳар бир сўз, жумла, қисса ва бошқа ўринлар оятнинг маъносини тўла-тўқис тушинишга хизмат қилиш билан бир қаторда, араб тилшунослигида ўзига хос бадийликни номоён қилган. Тақрир санъати Қуръони каримда кўплаб турли усулларда қўлланилгани, унинг араб адабиётидаги моҳиятини янада оширганини тадқиқ этишга чорлаган.

ХУЛОСА

Қуръони каримда феълий ва исмий жумлалар тақририни жуда кўп учратамиз. Уларда юқридаги мисоллардан ташқари яна тақрирнинг аҳамиятини кўрсатадиган жиҳатларга гувоҳ бўламиз. Қуръонда ғоявий ниятни инсонларга тўла етказиш учун қўлланган усуллардан бири такрор экан. Аллоҳ таоло бандаларига маълум фикрини уқтирмақчи экан, айрим сўзларни, гапларни такрор-такрор айтганини билдик. Жумлаларнинг тақрири ҳар хил кўринишда келганига қарамай, туб маънони англашда ундан беҳожат бўлиш мумкин эмас экан. Шунинг учун Қуръондаги такрорларни синчковлик билан ўрганиш ҳам, унинг маъносини тўлиқ билишга имкон беради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Абдулкарим Хатиб. Иъжозул Қуръон. –Байрут. Дорул маърифат, 1975.
2. Абу Жаъфар Аҳмад Ғурнотий. Милокут таъвил. Ж.1. –Қоҳира. Дорун наҳзатил арабий, 1985.
3. Абу Сауд Муҳаммад Имодий. Тафсири Аби Сауд. Ж.1, 2. –Байрут. Дор ихёут туросил арабий, 2009.

4. Абу Фазл Улусий. Рухул маъоний фи тафсирил Қуръон. Ж.1, 3. – Байрут. Дор ихёут туросил арабий, 2009.
5. Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсири. –Т.: Тошкент ислом университети, 2004.
6. Маҳмуд Замахшарий. Ал-Кашшоф. Ж. 1. –Байрут. Дорул кутубил илмия, 2003.
7. Маҳмуд Искофий. Дурратут танзил ғарратут таъвил. –Байрут. Дорул маърифа, 2002.
8. Муҳаммад Курмоний. Ал-Бурҳон фи тавжиҳи муташобиҳил Қуръон. –Қоҳира. Дорул фазила, 1977.
9. Муҳаммад Курмоний. Асрорут такрор фил Қуръон. –Қоҳира. Дорул иътисом, 1976.
10. Муҳаммад Мазҳарий. Тафсирул Мазҳарий. –Байрут. Дор ихёут туросил арабий, 2004.
11. Муҳаммад Саноуллоҳ Мазҳарий Нақшбандий. Тафсирул Мазҳарий. Ж.6. –Байрут. Дор ихёут туросил арабий, 2004.